

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA
EKSPLUATATSIYADAGI KO'PRIK VA YO'LO'TKAZGICHLARNING
SHIKASTLANISHLARI VA ULARNING INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'MIRI**

Hikmatova Inobat Fazliddin qizi

Toshkent Davlat transport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14754064>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi sharoitida ekspluatatsiyadagi ko'priklar va yo'lo'tkazgichlarning shikastlanishlari va ularni innovatsion texnologiyalar asosida ta'mirlashning samarasi haqida keltirib o'tilgan. Shuningdek, Deformatsion choklarni yangi texnologiyalar asosida ta'mirlashda xizmat qiladigan mashina va mexanizmlar, materiallar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: deformatsion chok, chaqiqitosh mastikali deformatsion chok, gifroizolyatsiya, inventarizatsiya, doimiy nazorat, rejali nazorat, profilaktik nazorat, filtratsiya, mukammal ta'mir, rekonstruksiya.

Jahonda, zamonaviy shahar va megapolislarda transport-kommunikatsiya tizimlarining barqaror ishlashini ta'minlash, harakat jadalligi va tezligining ortishini e'tiborga olgan holda avtomobil yo'llaridagi ko'priklar inshootlarini qurish va ekspluatatsiya qilish hamda ularni yagona tizimga keltirish masalalariga alohida ahamiyat berilmoqda. Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda ekspluatatsiyadagi avtoyo'l ko'priklarida tabiiy-iqlimiy va texnogen omillar ta'sirida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nuqson va shikastlanishlarni oldini olish, mavjudlarini bartaraf etish inshoot konstruksiya elementlarida matoli kompozitsion materiallarni qo'llash orqali amalga oshirilmoqda. Shu jihatdan avtomobil yo'llaridagi mavjud ko'priklar inshootlarini mustahkamligi, ishonchligi va xizmat muddatini uzaytirish bo'yicha mavjud hisoblash usullarini takomillashtirish hamda shahardagi temirbeton ko'priklar inshootlarini faol monitoring qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Asosiy qism. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 4-oktabrdagi "Avtoyo'l ko'priklari, yo'l o'tkazgichlar va boshqa sun'iy inshootlarni qurish hamda foydalanishni tashkil etish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-3309-sonli, 2018-yil 29-martdagi "Toshkent shahrida, viloyatlarda va Qoraqalpog'iston Respublikasida 2018-2022 yillarda avtomobil yo'llari ko'priklarini, yo'lo'tkazgichlar va boshqa sun'iy inshootlarni qurish, kapital ta'mirlash va rekonstruksiya qilish Dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-3632-

sonli Qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida bir nechta ko'priklar rekonstruksiya qilinmoqda [1].

“Farg'ona yo'li (Qo'yliq) va 4P1 avtoyo'llari chorrahasidagi transport kesishmasining kapital ta'miri” loyihasi shu jumladandir. Bu yo'lo'tkazgich 1999-yilda qurilib ekspluatatsiyaga topshirilgan. Vizual ko'rik natijasida deformatsion choklarda ham nuqsonlar aniqlangan va qoniqarsiz ahvolda deb baholangan. Shuningdek, chokdagi kompensatorlar yaroqsiz, tayanchlar yuqorisidagi qatnov qismi o'pirilgan, qatnov qismidagi gidroizolyatsiya qatlami buzilgan, suv filtratsiyasi izlari ko'rinib turgan ahvolda (1-rasm). Yo'lo'tkazgichning kapital ta'miri loyihasida deformatsion choklar to'la almashtirilishi tavsiya etilgan.

1-rasm. Farg'ona yo'li (Qo'yliq) va 4P1 avtoyo'llari kesishmasidagi yo'lo'tkazgich tayanchlari ustidagi deformatsion choklarining qoniqarsiz holati

Toshkent shahri Bobur ko'chasidagi temir yo'l va KXAY ustidan o'tgan yo'lo'tkazgichning inventarizatsiya vaqtidagi foydalanish muddati 51 yil ekanligi aniqlangach, undagi shikastlanishlar ko'zdan kechirilib ko'priklar qoniqarsiz ahvolga kelib qolganligi yaqqol ko'rindi (2-rasm).

2-rasm. Bobur ko'chasidagi temir yo'l va KXAY ustidan o'tgan yo'lo'tkazgichning qoniqarsiz holati

Shu kungacha ko'prikda harakat qismini qordan, loy va chiqindilardan tozalash, devorlarini ohakli qorishma bilan bo'yash, metall to'siqlarini bo'yash, qish mavsumida harakat qismini tuz yordamida muzdan tozlash ishlari bajarib kelingan, lekin ekspluatatsiya qilish jarayonida inshootlarning doimiy nazorati bo'yicha quyidagi tadbirlar: doimiy kuzatuv (yil davomida), profilaktika (3-10 yil), rejali - oldini olish ta'mirlash (5-20 yil), ta'mirlash (15-30 yil), rekonstruksiya (zarurat tug'ilganda) amalga oshirilmaganligi sababli temirbeton oraliq qurilmalar, ko'prik qoplamasi, tayanchlar, konuslar, yo'naltiruvchi inshootlar, ko'prik osti fazosi kabi nosozliklar paydo bo'lib, qoniqarsiz holatga kelgan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan yo'lo'tkazgichning asosiy qismida mukammal ta'mirlash, o'ng tomonidagi tushish yo'lagini rekonstruksiya qilish talab etiladi.

"Toshkent - Keles - Qozog'iston Respublikasi Sari-ag'ach shahri 4P-4a avtomobil yo'lining 2 km dagi temir yo'l ustidan o'tgan yo'l o'tkazgichi" ko'rikdan o'tkazilganida foydalanilgan muddati 23 yil ekanligi aniqlangan va yo'lo'tkazgichni rekonstruksiya qilish tavsiya etiladi (3-rasm).

3-rasm. Toshkent - Keles - Qozog'iston Respublikasi Sari-ag'ach shahri 4P-4a avtomobil yo'lining 2 km dagi temir yo'l ustidan o'tgan yo'l o'tkazgichining qoniqarsiz holati

Ahmad Donish ko'chasi va Kichik halqa yo'li (Abdurahmonov), Miskin va Usta shirin kesishmasidagi yo'lo'tkazgichning foydalanish muddati 18 yil ekanligi aniqlangan (4-rasm). Xavfsizlik nuqtai nazaridan yo'lo'tkazgichni mukammal ta'mirlash talab etiladi.

4-rasm. Ahmad Donish ko'chasi va Kichik halqa yo'li (Abdurahmonov), Miskin va Usta shirin kesishmasidagi yo'lo'tkazgichning qoniqarsiz ahvoli

Mazkur yo'lo'tkazgichda qovurg'ali (гребенчатый) turdagi deformatsion chok konstruksiyasi qo'llanilgan. Deformatsion choklar qoniqarsiz ahvolda. Oraliq to'sinning yon ko'rinishidan uning nosoz holatda ekanligini ko'rish mumkin. Ushbu shikastlanishlar holatoga ko'ra yo'lo'tkazgichni mukammal ta'mirlash talab etiladi.

Imom Al-Buxoriy va Shoxi Zinda ko'chalari kesishmasidagi yo'l o'tkazgichi inventarizatsiyadan o'tkazilganda foydalanilgan muddati 18 yil ekanligi

aniqlandi (5-rasm).

5-rasm. Imom Al-Buxoriy va Shoxi Zinda ko'chalari kesishmasidagi yo'l o'tkazgichning qoniqarsiz ahvoli

Keltirib o'tilgan yo'lo'tkazgichlardagi sikastlanish va nuqsonlar ko'plab ko'priklar va yo'lo'tkazgichlarda uchraydi.

2025 — 2030 yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida avtomobil yo‘llari ko‘priklarini, yo‘l o‘tkazgichlar va boshqa sun‘iy inshootlarni qurish, rekonstruksiya qilish, mukammal ta‘mirlash va saqlash bo‘yicha 6188 ta ko‘prik inshooti rejaga kiritilgan.

Avtomobil yo‘llari ko‘priklarini, yo‘l o‘tkazgichlar va boshqa sun‘iy inshootlarni qurish, rekonstruksiya qilish, mukammal ta‘mirlash va saqlashda ishlarni yangi innovatsion texnologiyalarni qo‘llash maqsadga muvofiq. Bu borada deformatsion choklarni ta‘mirlashda Jahon amaliyotidagi ko‘plab usullar o‘rganib chiqildi va yangi innovatsion texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar berildi.

6-rasm. Deformatsion choklarni ta‘mirlashda sarflanadigan xarajatlar o‘rtasidagi tafovut diagrammasi

Bitta yo‘l o‘tkazgichning deformatsion choklarini yangi innovatsion texnologiyalar qo‘llash orqali va eski texnologiyalar asosida ta‘mirlash jarayonida xarajatlar o‘rtasidagi tafovut 10 yilda 243,8 ming AQSh.dollarini tashkil etadi.

Yangi innovatsion texnologiyalarni qo‘llashning afzalliklari shundan iboratki, ko‘priklar va yo‘l o‘tkazgichlarning temir beton konstruksiyalarini uzoq muddat xizmat qilishini ta‘minlaydi.

Amalda mavjud texnologiyalar asosida deformatsion choklarni ta‘mirlashdagi asosiy kamchiliklar: ko‘priklar va yo‘l o‘tkazgichlarning temir beton konstruksiyalari qismlariga yomg‘ir va qorlarda hosil bo‘lgan suvlarning o‘tishi sababli yuza qismlarining emirilishiga olib kelgan. Buning oqibatida, doimiy ta‘mirlash ishlari xarajatlari ortib ketadi.

Yuqorida keltirib o'tilgan deformatsion choklarni saqlash uchun amalga oshiriladigan harajatlarni inobatga olgan holda, yangi texnologilarni qo'llanilishi maqsadga muvofiqdir. Chunki, yangi texnologiyaning samarali ishlashi temir-beton konstruksiyalarning saqlanish muddatini uzaytiradi, avtotransport vositalarining harakatlanishida qulayliklar yaratadi.

«Ko'prikqurilish» tresti UK tizimidagi yangidan tashkil etilgan «Ko'prikkurilishfoydalanish» UK balansiga qabul qilib olinayotgan Respublikamizda mavjud 500 p.metr va undan uzun bo'lgan 71 ta ko'priklar va yo'l o'tkazgichlar defarmatsion choklarining umumiy uzunligi 12 km.ni tashkil etadi. Ushbu choklar yangi texnologiyalar asosida ta'mirlansa 3,3 mln.AQSh dollari, amalda mavjud texnologiyalar asosida ta'mirlanganda esa 5,9 mln. AQSh dollari sarflanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, defarmatsion choklar yangi innovatsion texnologiyalar asosida ta'mirlanganida 2,6 mln. AQSh dollari miqdoridagi mablag' tejaladi.

Deformatsion choklarni ta'mirlash uchun xarid qilinayotgan yangi mexanizmlar o'zining samaradorligi bilan ularni xarid qilish uchun sarflanadigan xarajatlarni qisqa vaqt mobaynida qoplaydi.

**Choklarni to'lg'izuvchi
mexanizm CRAFCO SUPERSHOT. (190-200S)**

**Issiq qorishmani yotqizuvchi
mexanizm PATCHER.
(218S)**

**Asfalt qoplamalarini
qirquvchi
mexanizm –
CRAFCO MOD.30**

Asfalt qoplamalaridagi
yoriqlarni ta'mirlashda
ishlatiladigan mexanizm -
CRAFCO MOD.30(RS-200)

Germetik /Sealant
Roadsarver 34515

Mastika/Mastic PARKING LOT
PLS202

7-rasm. Ko'priklar, yo'l o'tkazgichlar va boshqa sun'iy inshootlarning deformatsion choklarini ta'mirlashda foydalaniladigan mexanizmlar va materiallar

Yuqorida ko'rib o'tilgan yo'lo'tkazgichlarning qoniqarsiz shikastlanishlarini yangi innovatsion texnologiyalarni qo'llab ta'mirlashdan so'ng ularning ekspluatatsiya umri oshirildi. Deformatsion choklari chaqiqtosh mastikali deformatsion chok konstruksiyalariga o'zgartirildi (8-10 rasmlar).

8-rasm. Deformatsion choklarning mukammal ta'mirdan avvalgi holati

9-rasm. Muakammal ta'mirdan so'ng deformatsion choklarning yangi texnologiya asosida almashtirilgan holati

10-rasm. Yangi qurilayotgan yo'l o'tkazgichda deformatsion choklarning yangi texnologiya asosida o'rnatilishi

11-rasm. Rezinali deformatsion chok konstruksiyasi

12-rasm. Rezina-metall deformatsion chok konstruksiyasi

Chaqiqtosh mastikali deformatsion chok konstruksiyasidan tashqari Respublikamizda Jahon amaliyotida anchadan buyon qo'llanilib kelinayotgan rezina-metal deformatsion chok va rezina deformatsion chok konstruksiyalari ham qo'llanilmoqda (11-12 rasm).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-martdagi "Toshkent shahrida, viloyatlarda va Qoraqalpog'iston Respublikasida 2018-2022 yillarda avtomobil yo'llari ko'priklarini, yo'l o'tkazgichlar va boshqa sun'iy inshootlarni

qurish, kapital ta'mirlash va rekonstruksiya qilish Dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-3632-sonli qarori.

2. Shermuxamedov U.Z., Sobirova M.M. O'zbekiston Respublikasining avtomobil yo'llaridagi temirbeton ko'priklarni inshootlarini ekspluatatsiya tizimining hozirgi holati // "Yosh ilmiy tadqiqotchi" I xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. – TDTrU, 2022-yil 1-2 April, – 30-34 b.

3. Хикматова И. Ф. Обзор эксплуатируемых деформационных швов на существующих мостах // "Journal of science-innovative research in Uzbekistan" Jurnal volume 2, issue 6, 2024. June, p. 552.

4. I. F. Khikmatova. Features of work and scope of application of crushed stone mastic expansion joints of bridge structures // Nazariy va amaliy fanlardagi ustuvor islohotlar va zamonaviy ta'limning innovatsion yo'nalishlari, Vol.1 №5 (2024). May

5. Хикматова И. Ф. Тенденции совершенствования деформационных швов автодорожных мостов // Innovative technologies in construction Scientific Journal (ITC) Volume 9| Issue 1, p. 106-110

6. Шермухамедов У.З. Влияние точности настройки динамических гасителей колебаний на сейсмостойкость мостов // Вестник ДНУЖТ. – 2012. №41, – с. 175-181.

7. Курбацкий Е.Н. Сейсмоизолирующие устройства для мостов. – М.: МИИТ, 2010. – 73 с.

8. Владимирский С.Р. Современные методы проектирования мостов. М.: Транспорт, 1998 г.